

ПОЕТИЧНЕ СВДЧЕННЯ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ (МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СМИСЛІВ)

Гончарова Ж. М. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-3665-5335>

ABSTRACT. Historical memory among others exists in the form of the historical consciousness of people. It is presented in the memories of historical events participants, their narration, and written testimonies. The description of past events and memories of them, in our opinion, acquire greater expression in poetry, which becomes a poetic evidence about certain past processes.

The purpose of this report is to define and characterize the linguistic means and author's methods of creating poetic meaning in the ironic poetry «Dogs» by Mykola Kholodny. The author of this poetic work is a representative of the Ukrainian dissident movement, who portrayed the human life, which was not supposed to be in any progress or to develop in the Soviet period. To implement the poetic task, the author selects morphologically related verb categories of tense (present tense), person (third) and number (plural). In this way, through the narration of the events and processes witnessed by the author himself, by using the present tense verb forms, the poet creates a trusting relationship with the reader.

Grammatical categories of tense, person and number, as well as some poetic techniques (juxtaposition and repetition of verb forms, the principle of composition, juxtaposition of words with the same root, use of phraseology unit in the direct meaning) serve as individual author's means to depict constancy and inalterability of the Soviet period, which constitutes important elements of historical memory for future generations.

KEYWORDS: historical memory, poetic evidence, linguistic means, poetic techniques, morphological form, juxtaposition, principle of composition.

Фахівці в різних галузях науки досліджували й досліджують історичну пам'ять як феномен збереження й передачі інформації про значущі минулі події, які вважали цінними з погляду сучасності й майбутнього. Відомо, що історична пам'ять – це здатність людського розуму зберігати індивідуальний і колективний досвід міжлюдських взаємин і формувати на його підставі уявлення про історію як таку та своє місце в ній. Історична пам'ять зберігає образи та масові уявлення соціуму про спільне минуле завдяки відповідним культурним формам, що вона набула: традиціям, пам'яткам, мемуарам тощо. Неможливо відтворити історію суспільства без історичної пам'яті. Вона також існує у вигляді історичної свідомості народу, одним із виявів якої є спогади учасників історичних подій, їхні усні перекази, письмові свідчення.

На нашу думку, опис подій минулого та спогади про них більшої експресії набувають у поезії, художньо-образній словесній творчості, що має властивість «заворожувати» читача (Zolotko, 2022). З цієї точки зору дуже яскравою виявляється поезія 60-х років минулого століття, періоду «відлиги», коли політику уряду стала відкрито критикувати невелика, але дедалі більша група людей, яких називали шістдесятниками. Серед них були й дисиденти, що висловлювали думки, які суперечили панівній ідеології. Представники української національної інтелігенції: письменники, поети, художники, скульптори, режисери, кінорежисери, перекладачі – вимагали громадянських, релігійних і національних прав, зокрема, виступали на захист національної мови і культури, свободи художнього мистецтва.

Творчість митців-шістдесятників, а саме художнє слово поетів, не просто впливає, а «тисне психіку читача» (Voiko, 1969). У своїх творах поети-шістдесятники намагалися говорити про реальні проблеми життя, болючі питання, замовчувані в часи авторитарної держави, які хвилювали тогочасне українське суспільство. Одним з активних учасників дисидентського руху в Україні був поет Микола Холодний. Вивчення його поезії разом із творчістю інших представників опорного шістдесятницького руху, які були свідками подій періоду «відлиги», стає одним із шляхів осмислення й розуміння того часу. Для

читача ХХІ століття доробок поетів-шістдесятників представляє вагомим свідченням й відомості про боротьбу за свободу творчого самовираження, пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, які складають важливі елементи історичної пам'яті.

Представляючи читачеві жахливу тогочасну реальність, Микола Холодний створював «талановиті, часто неповторні образи», завдяки яким читач «не тільки відчуває, а немов би зримо сприймає» авторські почуття, біль й страждання (Воіко, 1969). Оголошення біля київського стадіону «Динамо» про перереєстрацію паспортів на собак знайшло своє художнє відображення в поезії Миколи Холодного «Собаки». Емоційній і поетичний смисл цього твору втілено в іронічному зображенні деталей різного юридичного становища людини-хлібороба й домашнього улюбленця.

Собаки в місті мають папирти. / Собак на дачах бачу поза містом. / У цих собак збудовані роти / сучасно і за формою й за змістом. / Вони навчені гавкати по-хатньому. / Війна з вовками – то не їхня тема. / Канарці усміхаються по-братньому, / у спів її вслухаючись дотемна. / Собаки в місті з почеснями мруть: / прадавня слава в їхньому роду є. / Собак в ночі до тюрем не беруть, / як тих беруть, хто їх щодня годує. / А наша слава впала на Порогах. / Пішла від нас десятою дорогою. / Сидять собаки у лискучих «Волгах», / а мої друзі десь сидять за Волгою... / Хай буде ж славен український лоб, / яким з-під чобота ми так чудово бачимо! / Стоїть безпапиртний за хлібом хлібороб, / стоїть і задрить він життя собачому (М. Холодний «Собаки», 1964).

Відтворюючи життєві реалії того часу, автор показує різницю в соціальному статусі простого селянина й домашнього вихованця, підкреслюючи дикість такого порівняння. Значущу роль у формуванні контрасту відіграють окремі поетичні прийоми. Виокремлюємо співпозицію дієслівних форм, де заперечна частка «не» актуалізує контрастивне значення: **беруть – не беруть** (собак до тюрем **не беруть** – як тих **беруть**, хто їх щодня годує); повтор дієслова у різних прийменниково-іменникових конструкціях: **сидять у «Волгах» – сидять за Волгою** (сидять собаки у «Волгах» – а мої друзі десь сидять за

Волгою). Семантика протиставлення актуалізована завдяки полісемії значень у власній назві «Волга» – 1. 'назва річки', 2. 'назва марки легкового автомобілю'. Це створює контраст через різне семантичне наповнення словосполучень: *сидять у «Волгах»* – сидять в автомобілі, *сидять за Волгою* – сидять у тюрмі.

Ще одним поетичним засобом актуалізації контрастивного значення є принцип композиційності (Skorobohatova, 2015). Перший рядок вірша *Собаки в місті мають папирти*, та останній *Стоїть безпапиртний за хлібом хлібороб* створюють композиційну рамку, де відзначаємо сполучення *мають папирти*, що протиставлене сполученню *безпапиртний хлібороб* (хлібороб, який **не має** папирту). Значення протиставлення актуалізовано завдяки афіксу *без* у слові *безпапиртний*, що сформував інформацію про відсутність предмета (Radchuk, 2020). Також дуже виразним є авторське використання фразеологізму *життя собаче: стоїть безпапиртний за хлібом хлібороб, / стоїть і заздрить він життю собачому*. У даному випадку значення сполучення слів складається із суми значень його елементів, що актуалізує внутрішню форму фразеологічного поєднання (Skorobohatova, 2021). Семантика узагальненої однини у словосполученні *безпапиртний хлібороб* уособлює масу селян, які стоять у черзі по хліб і заздять чотириногому собаці. Важливо підкреслити актуалізацію внутрішньої дериваційної форми *за хлібом хлібороб*, де повтор кореня підсилює поетичний смисл і мовну єдність мотивувального та мотивованого слів.

Окрім зазначених авторських прийомів, не менш вагомим у формуванні поетичного смислу постає авторський відбір дієслів за однією граматичною категорією. Поет активно використовує дієслівні форми теперішнього часу, які формують граматичну домінанту вірша, що стала результатом поетичного прийому згущення морфологічно подібних одиниць (Skorobohatova, 2015).

Вживання дієслів у формі теперішнього часу позбавляє розповідь часової динаміки, але створює статичну й емоційну картину зображуваного – сталість радянського періоду, що не дає розвиватися суспільству. Дієслівні форми теперішнього часу третьої особи множини позначають дії, що не тільки збігаються з моментом мовлення, але й передують та настають після нього.

Автор відтворює почуття, думки й переживання, пов'язані з нелегким життям людей. А такі стани і дії не можуть бути присутніми тільки в момент мовлення. Тому дієслова у формі теперішнього часу в даному поетичному творі мають значення теперішнього розширеного. Мовознавці зазначають, що саме теперішній розширений час дієслова притаманний ліричним творам, зокрема Олена Олексенко пише: «Теперішній актуальний не притаманний ліриці загалом, бо дія в ліричних жанрах зазвичай не співвідноситься з моментом мовлення. Уживаним <...> є теперішній розширений узуальний, що характеризує повторювані звичні чи метафоризовані дії й стани» (Oleksenko, 2020). Подібне використання спостерігаємо в поезії «Собаки». Адже, з одного боку, у вірші змальовано статичну, нерухливу картину життя, а з іншого – постійність, незмінність ситуації, що свідчить про те, що дії та процеси передували моменту мовлення, співвідносяться з ним у даний момент та, скоріш за все, настануть після нього.

Доходимо висновку, що для реалізації поетичного завдання автор відбирає морфологічно пов'язані дієслівні категорії. Дієслова у формі теперішнього часу третьої особи множини є домінантними у творі. Вони характеризують дії, що виходять за межі моменту мовлення, мають значення теперішнього розширеного часу. Граматичні категорії часу, особи й числа, а також такі поетичні прийоми, як співпозиція і повтор дієслівних форм, принцип композиційності, співпозиція однокореневих слів, використання елементів фразеологізму у прямому значенні, слугують індивідуальними авторськими засобами формування поетичного смислу, зокрема відтворення людського життя, що не передбачало ніякого подальшого прогресу чи розвитку. У такий спосіб, через розповідь про події та процеси, свідком яких був сам автор, поет формує відносини довіри між собою та читачем, використовуючи при цьому морфологічні форми дієслова теперішнього часу. Автор показує сталість, наповнення, незмінність життєвих ситуацій людей, що водночас стають їх жахливими буденними реаліями. Національне й соціальне поневолення, переслідування протягом тривалого часу,

нерівність – події минулих років, що зобов'язують нове покоління пам'ятати й зберігати свідчення про злочини влади у радянський період.

REFERENCES

Boiko, Yu. H. (1969). Peredmova [Foreword]. In *Kryk z mohyly: zakhaliavni virshi z Ukrainy*. Baltimore–Paris–Toronto : Smoloskyp, pp. 7–15. (in Ukrainian).

Oleksenko, O. O. (2020). Vydo-chasovi vidnoshennia yak kompozytsiinyi zasib orhanizatsii lirychnoho tvoruv [The relations of aspect and tense as a compositional means of lyrical work organisation]. *Linhvistychni doslidzhennia: zb. nauk. prats KhNPU imeni H. S. Skovorody*, 52, pp. 206–214. (in Ukrainian).

Radchuk, O. V. (2020). Semantyka zasobiv vyrazhennia poniattia “vidsutnist” u rosiiskii movi: linhvokohnityvnyi aspekt [Semantics of the means of the concept “absence” expression in the Russian language: the linguistic and cognitive aspect]. Avtoref. dys. ... doktora filol. nauk. Dnipro : Dniprovskyi natsionalnyi universytet im. Olesia Honchara. (in Ukrainian).

Skorobohatova, O. O. (2021). Poetychna aktualizatsiia vnutrishnoi formy slova [Poetic actualization of the word inner form]. *Linhvistychni doslidzhennia: zb. nauk. prats KhNPU imeni H. S. Skovorody*, 54. ch. I., pp. 185–196. (in Ukrainian).

Skorobohatova, O. O. (2015). Poetychnyi potentsial imennykh hramatychnykh katehorii (na materialy rosiiskoi poezii XIX–XXI stolit) [Poetic potential of nominative grammatical categories (using the material of Russian poetry of XIX–XXI centuries)]. Avtoref. dys. ... doktora filol. nauk. Kyiv : Instytut movoznavstva im. O. O. Potebni NAN Ukrainy. (in Ukrainian).